

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254374>

FIZIKADA MEXANIKA BO‘LIMINING AHAMIYATI

Xalilov Shoxrux Erkin o‘g‘li

Navoiy Davlat universiteti dotsenti v.b., PhD

Ramazonova Diyora Mamalatipovna

Navoiy Davlat universiteti magistranti

Ramazonovadiyora682@gmail.com

Ataqulova Aziza Mirzayevna

Samarqand viloyati Paxtachi tumani 46-umumta‘lim

Maktabi fizika o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola fan nuqtai nazaridan kelib chiqib, fizika fanining mexanika bo‘limining ahamiyati haqida ma‘lumot beradi.

Kalit so‘zlar. Mexanika bo‘limi, mexanik hodisa, asosiy fizik nazariya, Nyuton dinamikasi, mexanik harakat.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА МЕХАНИКА В ФИЗИКЕ

Аннотация. В данной статье представлена информация о важности раздела механики в физике с точки зрения науки.

Ключевые слова. Кафедра механики, механических явлений, основной физической теории, динамики Ньютона, механического движения.

IMPORTANCE OF MECHANICS SECTION IN PHYSICS

Annotation. This article provides information about the importance of mechanics section of physics from the perspective of science.

Keywords. Department of mechanics, mechanical phenomena, basic physical theory, Newtonian dynamics, mechanical motion.

KIRISH

Fizika fanining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan mexanika bo'limi ilmiy tafakkurni shakllantirishda va atrof-muhit hodisalarini tushunishda muhim o'rin tutadi. Bu bo'lim moddiy jismlarning harakati, ularning o'zaro ta'siri, kuch, tezlik, tezlanish kabi fundamental tushunchalarni o'rganadi. Aynan mexanika orqali o'quvchilar fizikaning boshqa bo'limlarida uchraydigan murakkab hodisalarni tahlil qilishga tayyorlanadi.

Mexanika bo'limi fizikaning barcha sohalariga kirish eshigi hisoblanadi. U orqali o'quvchilar matematik modellashtirish, formula va qonunlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa nafaqat fizika, balki matematika, muhandislik, informatika kabi boshqa fanlarni o'rganishda ham katta yordam beradi.

Harakatni boshqaruvchi obyektiv qonunlarni o'rganishga, o'rgatishga urinish antik davrlardayoq boshlanganligini bilamiz. Shunday ekan mexanika fizikaning tarixan birinchi paydo bo'lgan bo'limidir. Mexanika taraqqiyotida eksperimental dalil va ayrim nazariy fikrlarni to'plash va sistemaga solish, fizikaning boshqa sohalaridagidan ko'ra tezroq yagona nazariya bilan almashdi. Bu yagona nazariya Galiley va Nyuton asarlari natijasida paydo bo'ldi va u turli mamlakatlarning olimlari tomonidan rivojlantirildi. Mexanik harakat - jismlarning fazoda va vaqtda bir-biriga nisbatan ko'chishi fizikada o'rganiladigan harakatlarning eng oddiy shaklidir. Mexanikani, uning eng muhim tushuncha va qonunlarini o'rganmasdan turib issiqlik, elektr, hodisalarini ongli o'zlashtirish mumkin emas. Mutlaqo ravshanki, harakatning murakkabroq shakllari bo'lgan issiqlik, elektr, tovush, atomlarda sodir bo'ladigan hodisalarni o'quvchilar mexanikada o'rganiladigan eng sodda harakat shaklining asosiy va eng xarakterli tomonlarini o'zlashtirib olganlaridan so'ng o'rganilishi lozim. Nihoyat mexanik harakat harakatning sifat tomondan ancha murakkab formalarida qatnashadi, ammo ularning o'rnini bosa olmaydi. Soddadan murakkabga degan didaktik prinsip fizika kursi strukturasi ta'biq etilganda fizikani mexanikadan boshlab o'rganishni talab qiladi. Mexanikadan olingan ma'lumotlar fizika kursining boshqa bo'limlarini o'rganishda judayam zarurdir. Mexanikadagi

tushunchalarni bilmasdan turib fizikani o'rganish alifbeni o'rganmasdan turib kitob o'qishga o'rganish bilan bir xil bo'ladi.

Haqiqatan ham issiqlik hodisalarining mexanizmini, tabiatini o'rganish uchun modda tuzilishining molekulyar kinetik nazariyasida mexanika tushunchalari va qonuniyatlaridan molekulalarning kinetik va potensial energiyasi, jism impulsi (harakat miqdori) va uning saqlanish qonuni, kuchning dinamik talqin qilinshi va boshqalar kabi tushuncha va qonuniyatlardan keng foydalaniladi.

Masalan elektr maydoni, magnit maydoni va elektromagnit maydon xossalarini o'rganishda kuch, massa, ish va energiya tushunchalarini bilish kerak va hokazo. Mexanikani o'rganish davomida modda haqidagi tushuncha rivojlantirib borilib, fizikaning keyingi bo'limlarida ularning tuzilishlari o'rganib boriladi. Mexanik harakatni o'rganish vaqtida bu harakat vaqt o'tishi bilan fazoda yuz beradi, degan fikr ham tushuntiriladi. Moddaning fazoda va vaqtda harakatlanishi to'g'risidagi tasavvurlar kursning boshida eng sodda va ko'rgazmali misollarda aniq va tushunarli qilib beriladi. Keyinchalik harakatning murakkabroq formalarini o'rganishda bu tasavvurlar rivojlantiriladi va chuqurlashtiriladi. Mexanikani o'rganishda uning eksperimental asoslarini kuchaytirish kerak. Mexanikani eksperiment asosida o'rganish quyidagilarni ko'zda tutadi: asosiy hodisalar tajribalarda o'rganiladi, fizik qonunlarning chiqarilishi ana shu tajribalarga tayanadi, tushunchalarning tarkib topishi tajribalarga va o'lchashlarga asoslanadi.

Mexanika tajriba asosida o'rganilganda o'quvchilar mexanik hodisa, qonun, tushunchalar va ularning tadbiq etilishi to'g'risida qat'iy bilimlar oladilar. Umumiy xulosalardan qat'iy faktlarni ko'ra biladigan bo'ladilar, turli hollarda fizik kattaliklarning son qiymatlarini "seza" biladigan bo'ladilar. Kuchlarni dinamometrlar bilan, harakat tezligi va tezlanishni ustiga tomizgich o'rnatilgan aravacha bilan yoki tezlikni spidometr bilan, jismlarning aylanish chastotasini taxometr bilan va boshqa fizik kattaliklarni qayta-qayta o'lchash natijasida o'quvchilarda har-xil kuchlar, tezliklar, tezlanishlar, massalar, aylanish chastotalari va shu kabilarni chamalab aniqlay bilish malakalari hosil bo'ladi. Bular o'quvchilarning mexanikadan olgan

bilimlarida formalizmga yo‘l qo‘ymaydi. Tajribadan olingan dalillar (faktlar) umumiy fizik nazariya bilan mahkam aloqada bo‘lishini nazarda tutish kerak. Fizik nazariyasiz bilimlar sistemasi bo‘lishi mumkin emas.

Mexanikada fizikaning bu bo‘limining butun o‘quv materialini birlashtiruvchi asosiy fizik nazariya Nyuton dinamikasining uch qonuni va saqlanish qonunlaridir. Mexanikani o‘qitish jarayonida fizika fanining bilish “instrumenti” (asbobi) bo‘lgan asosiy tushunchalar (massa, kuch, impuls, energiya, ...), fizik nazariya (Nyuton qonunlari), umumlashtirish (butun olam tortishish qonuni, saqlanish qonunlar) va mexanik sistemalarning muvozanati bilan o‘quvchilarni tanishtiriladi. Mexanikani o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning dunyoqarashlarini, politexnik bilim va malakalarini to‘g‘ri shakllantirib boriladi. Ular siyosiy-g‘oyaviy, vatanparvarlik, baynalminal ruhida tarbiyalanadilar. Mexanikani o‘rganish jarayonida o‘quvchilarning mantiqiy, nazariy, ilmiy-texnik fikrlashlari rivojlanadi.

Shuning uchun Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida vektor kattaliklar bilan ishlashga ko‘p ahamiyat beriladi va harakatni tasvirlashda koordinata uslubi, ya‘ni ikkinchi uslub tanlanadi. Koordinata uslubi sanoq sistemasi va harakatning nisbiyligi haqidagi tasavvurlar bilan mustahkam bog‘langandir. Koordinata uslubidan foydalanib vektor kattaliklarni koordinata o‘qlariga proyeksiyalarini olish orqali harakatni tekislikdagi yoki to‘g‘ri chiziqli harakatlarga keltirib o‘rganish mumkin. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida mexanikani koordinat uslubida o‘rganish asosiy tushuncha va qonunlarni ta‘riflashni fandagi ta‘riflanishiga yaqinlashtiradi; fizika bilan matematikaning bog‘lanishini kuchaytiradi, bilimlarni umumlashtirish darajasini oshiradi.

Yana shuni aytishimiz o‘rinliki mexanika fizikaning shunday bir bo‘limiki, u o‘zining qat‘iy va mantiqiy tuzilishi bilan o‘quvchilar tafakkurining rivojlanishiga katta yordam beradi. Ta‘lim tizimida fizika kursining mazmuni va uni o‘rganishni mexanikadan boshlanishi sababi: materiyaning barcha harakat qonunlari qatorida mexanik harakat ko‘rgazmaliroq bo‘lishidan va klassik fizikada fizik hodisalarni modellashtirish ko‘pincha fizik sistemalar strukturasi va ularda sodir bo‘ladigan jarayonlarning mexanik obrazini yaratish bilan bog‘liqdir.

XULOSA

Pedagogik nuqtayi nazardan qaraganda, mexanika bo‘limi laboratoriya ishlari, tajribalar va modellashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu o‘z navbatida, fizika fanini interaktiv va tushunarli tarzda o‘qitishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak mexanika fizikaning poydevori bo‘lib, o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, amaliy fikrlashni rivojlantirish va texnik bilimlar asosini yaratishda beqiyos ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Fizika o‘qitish metodikasi: o‘quv qo‘llanma / M.Djo‘rayev. –Toshkent: ABU MATBUOT-KONSALT, 2015. -280 b.
2. Otaqulov. B. O, Po‘latov. Y. P, Xalilov. N. A, G‘oziyev. Z. A. “Fizika (mexanika bo‘limi)”. Toshkent. “O‘AJBNT” markazi. 2003-yil.
3. O‘lmasova. M. X, Kamolov. J, Lutfullayeva, T. “Fizika (1-kitob)”. Toshkent. “O‘qtuvchi”. 1997-yil.
4. Qodirov. O. Fizika kursi, 1-qism (mexanika, molekulyar fizika). Toshkent. “Fan va texnologiya”. 2005-yil.
5. Abdumalikov. A. A, Sattorov. H. M. Mexanika (o‘quv qo‘llanma). Toshkent. “Barkamol fayz media”. 2017-yil.